

**BUXORO AMIRLIGIDA TASHQI SIYOSAT VA DIPLOMATIYANING
RIVOJLANISHI TARIXIDAN**

Rajabov Shohizamon Nusrat o'g'li

BuxDU, magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligini 1756-1920-yillarda boshqargan Mang'itlar sulolasi va uning amirlari davrida davlatning diplomatiya tarixi, tashqi siyosati, o'zaro elchilik aloqalari, jumladan, Eron, Turkiya va Rossiya bilan o'rnatilgan birodarlik, do'stlikning natijalari va o'zaro iqtisodiy-ijtimoiy sohalarning rivojlanish tarixi ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: G'arb, Sharq, Istanbul, Rossiya, Eron, Buxoro, Qo'qon, Xiva maorif, madaniyat, inqilob, mudarris, jamiyat, munozara, Angliya, Hindiston, Markaziy Osiyo.

**FROM THE HISTORY OF FOREIGN POLICY AND DEVELOPMENT
OF DIPLOMACY IN THE EMIRATE OF BUKHARA**

Annotation: Bukhara State University ABSTRACT This article provides a scientific analysis of the history of diplomacy, foreign policy, embassy relations, including the results of fraternal friendship with Iran, Turkey and Russia, and the history of economic and social development during the reign of the Mangit dynasty and its emirs who ruled the Bukhara Emir from 1756 to 1920. given

Keywords: West, East, Istanbul, Russia, Iran, Bukhara, Kokand, Khiva education, culture, revolution, mudarris, society, discussion England, India, Central Asia.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Oʻrta asrlarda Gʻarb bilan Sharqni bogʻlovchi muhim karvon yoʻllarining oʻtganligi, islom madaniyati oʻchoqlaridan hisoblanmish Samarqand, Buxoro va Urganch (keyinchalik Xiva) shaharlarining joylashganligi, savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanganligi va boshqa qator jihatlarni sanab oʻtish mumkin. Biroq tadqiqot doirasida oʻrganilayotgan davrga kelib, yaʼni XVIII oʻrtalari – XX asr boshlarida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Buxoro, Qoʻqon va Xiva xonliklari savdo-sotiq, ilm-fan va boshqa sohalarda jahon sivilizatsiyasidan birmuncha ortda qolib ketdi. Shuni alohida taʼkidlash joizki, yuqoridagi holatlarning yuzaga kelishiga bir qator omillar sabab boʻlgan. Birinchidan, mazkur hududda oʻz manfaatlariga ega boʻlgan dunyoning yetakchi davlatlarining oʻzaro nizolari (Rossiya-Turkiya, Rossiya-Eron, Angliya-Hindiston nizolari); ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlarida oʻzaro birlikning, hamjihatlikning mustahkam emasligi; uchinchidan, qoʻshni Eron, Afgʻoniston davlatlari bilan davlatlararo hududiy nizolarga barham berilmaganligi; toʻrtinchidan, mahalliy urugʻ-aymogʻchilikning kuchayishi natijasida yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar va gʻalayonlarning (xitoy-qipchoqlar, shialar) uzluksiz davom etishi va boshqalar. Yuqoridagi omillar bilan bir qatorda, xonliklarning yirik davlatlar oʻrtasidagi nizolardan foydalangan holda har tomonlama oʻylangan va muayyan maqsadni koʻzlagan tashqi siyosat, xususan, diplomatik munosabatlarni toʻgʻri yoʻlga qoʻymaganligini ham keltirib oʻtish oʻrinlidir. Binobarin, milliy manfaatlarni ustuvor yoʻnalish sifatida oqilona tashqi siyosatni amalga oshirish oʻz navbatida, davlatning ichki va tashqi mustaqilligini, xavfsizligini, taraqqiyotini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, ushbu omilga nafaqat, xonliklar va Chor Rossiyasi davrida, balki yaqin oʻtmish ittifoq tuzumi zamonida ham muayyan darajada eʼtibor berilmagan hamda bu borada yetarli tajriba va amaliyot mavjud boʻlmagan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Buxoro amirligining tashqi siyosat borasidagi faoliyatini tadqiq etishda tegishli qo‘lyozma asarlar va arxiv hujjatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu o‘rinda ta’kidlash joizki, bizgacha yetib kelgan tarixiy manbalar mazkur davrga oid bo‘lgan tashqi siyosat borasidagi voqelikni to‘liq tavsiflash imkonini bermaydi. Bunday holatning yuzaga kelishiga Buxoro amirligida qo‘shni davlatlar bilan muntazam elchilik aloqalari o‘rnatilmaganligi, tashqi siyosat borasida olib borilgan faoliyatni lozim darajada qayd etilmaganligi, oz bo‘lsada, sohaga oid mavjud manbalarda u yoki bu amirning bu boradagi siyosatini haqqoniy va xolis yoritilmaganligi, boshqa mamlakatlar elchiliklari tarkibida amirlikka kelgan sayohatchilarning asarlarida ushbu masalalar qisman va o‘z mamlakatlari manfaatidan kelib chiqqan holda baholanganligi kabi qator sabablarni keltirib o‘tish mumkin. Lekin shunga qaramay ushbu masalalar yuzasidan bir qator sharqshunos, o‘lkashunos va tarixchi olimlar tomonidan muayyan darajada ilmiy tadqiqotlar olib borilganligini ham e’tirof etish lozim. Shu bilan birga, mazkur izlanishlarda tashqi siyosat va diplomatiya tarixiga oid bo‘lgan manbalar yetarli tarzda tahlil etilgan deb bo‘lmaydi.

Ularda Buxoro amirligining ayrim hukmdorlari tashqi siyosatiga qisman e’tibor berilib, asosan ma’muriy tuzilish, yer-suv munosabatlari, soliq tizimi, davlat mansab va unvonlariga oid ayrim jihatlar o‘rganilgan, xolos. Masalan, A.A.Semyonov tomonidan amir Haydarning Rossiya podshohi Aleksandr I ga yo‘llagan maktublari, G.A.Mixaleva tomonidan esa Buxoro amirligi bilan Rossiya o‘rtasidagi savdo-sotiqqa oid aloqalar o‘rganilgan. Shu jihatdan olganda, Buxoro amirligi diplomatik aloqalarining huquqiy asoslari, tashqi siyosatining tamoyillari, qoidalari hamda o‘ziga xos xususiyatlari amalga oshirilgan tadqiqotlar doirasidan chetda qolib ketganligini qayd etish lozim. Yuqoridagilarni inobatga olib, bizning fikrimizcha, ushbu davrda amalga oshirilgan tashqi siyosatning quyidagi masalalarini o‘rganish muhimdir. Chunonchi, - tadqiq etilayotgan davr yirik davlatlarning o‘zaro nizolari, urushlari davriga to‘g‘ri kelganligi va shu munosabat bilan Buyuk Ipak yo‘lining ahamiyati

pasayishi sharoitida olib borilgan diplomatik aloqalarning o'ziga xosligi; mamlakatda mahalliy-urug'larning o'zaro kelishmovchiliklariga qaramasdan tashqi siyosiy aloqalarning muayyan darajada olib borilganligi; Buxoro amirligining tashkil topishi jarayonida Eron va Buxoro davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, mamlakatning mustaqilligini saqlab qolish maqsadida oqilona diplomatik siyosat yuritilganligi; Rossiya imperiyasiga qaramlik sharoitida Buxoro amirligining olib borgan tashqi siyosat va diplomatik aloqalarining o'ziga xosligi kabi masalalarni o'rganish shular jumlasidandir.

Amir Haydar hukmronligi davrida O'rta Osiyo davlatlari – Xiva va Qo'qon xonliklari, Rossiya, Eron, Afg'oniston, Xitoy hamda Usmoniylar davlati bilan xalqaro iqtisodiy, madaniy va siyosiy-huquqiy munosabatlarni shakllantirish maqsadida elchilik aloqalarini yanada mustahkamlashga harakat qilingan. U o'z sulolasidan bo'lgan boshqa amirlardan farqli o'laroq, mang'itlar hukmronligini mustahkamlash, ichki va tashqi muxoliflarga qarshi kurashda qatormuvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishga erishgan davlat boshlig'i sifatida ajralib turadi. XIX asrning birinchi yarmida, ya'ni amir Haydar hukmronligi davrida Buxoro va Rossiya davlatlari o'rtasida doimiy faoliyat yuritib turadigan vakolatxonalar yoki elchixonalar va ikki davlat o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladigan shartnomalar mavjud bo'lmagan. Elchiliklar odatda, siyosiy va iqtisodiy aloqalar borasida munozaralar olib boorish yoki muhim voqealardan axborot berish uchun yuborilar va ularning maqsadi amir yorlig'ida baen qilinardi. 1805-yilda Rossiya tashqi ishlar vazirligi boshqarmasining boshlig'i knyazь Adam Charteriyskiyning ko'rsatmasiga binoan maxsus karvonda savdogar qiyofasida Orenburgdan Buxoroga rus konfidentlaridan biri Habibulla Abdulov yuboriladi.

U bu yerda rasman soxta pul yasashda ayblangan va Buxoroga qochib kelgan rus fuqaroligiga mansub teptyar-tatarlarni Rossiyaga topshirish haqida muzokaralar yuritadi, ammo aslida unga yuklatilgan asosiy vazifa Nodirshohning Buxoroda yashashi taxmin etilgan nevarasini rus imperatori panohiga olib ketish bo'lgan. Shu

yilning o‘zida Orenburgga Buxoro amirligi elchilari sifatida ikki savdogar – Mirzabek Allaèrov va G‘ofurjon Navro‘zjonovlar tashrif buyuradi. Ushbu elchilar Orenburg general-gubernatoriga Buxoroda soxta pul yasash bilan shug‘ullanuvchi Valit Hamitovdan musodara qilib olingan uskunalarni topshiradilar. Lekin ushbu savdogarlarda elchilik vakolatini tasdiqlovchi kerakli hujjatlar bo‘lmaganligi sababli, ularning Rossiya davlati boshliqlari bilan uchrashishlariga ruxsat etilmaydi. 1809-yilda Rossiyadan Buxoroga “maxfiy suratda yana bir konfident – poruchik Odilnosir Subhonqulov Orenburg harbiy gubernatori nazorati ostida yuboriladi”¹. Poruchik Subhonqulov missiyasi dastlab Buxoro amirligi hamda Rossiya davlatlari o‘rtasidagi karvon savdolarining xavfsizligini ta’minlash, aniqrog‘i qaroqchilar tomonidan talon-taroj qilingan savdo karvonlari masalasini hal qilish hamda Rossiya-Buxoro davlatlari hamkorligida o‘zaro jinoyatchilikka qarshi kurashish, shu bilan birga, Rossiyadan qochib Buxoroda boshpana topgan soxta pul yasovchi Xamitov va uning sheriklarini Rossiya davlatiga topshirish bilan bog‘liq masalalar bilan shug‘ullangan

O‘z navbatida, amir Haydar javob xatida bunday masalalar faqatgina ikki davlatning boshliqlari tomonidan hal qilinishi, ya’ni amirga faqat bevosita Rossiya davlati boshlig‘i murojaat qilishi lozimligi haqida bayon etadi. Buxoro amiri Haydar o‘zining ana shu maktubi bilan davlatlararo qonun-qoidalariga rioya etish masalasini eslatib, unga tanbeh berish bilan birga, xalqaro miqyosda Buxoro amirligining mustaqil davlat sifatida obro‘-e’tiborini saqlashga naqadar katta e’tibor berib kelganligini ham namoyon etadi. Rossiya Buxoroga xufyalar yo‘llar ekan, dastavval Buxoroning Xiva bilan umumiy til topib kuchayishidan, so‘ngra ularning fransuzlar ta’sirida Rossiya-Eron urushida Eron tarafiga og‘ib ketish xavfidan g‘oyat katta tashvishda edi. Amir Haydar ana shu voqealardan yaxshi xabardor bo‘lgan. Ammo u tashqi siyosatda mustamlakachi davlatlarning qutqusi bilan emas, balki o‘z davlati xavfsizligi manfaatlaridan kelib chiqqan holda faoliyat yuritgan. Amir Haydar o‘z navbatida Usmoniylar davlati bilan tashqi siyosiy va diplomatik munosabatlarni mustahkamlash

1

maqsadida devonbegi Eshmuhammad va qo‘riqchiboshi Mirza Muhammadyusufni Istanbulga Buxoro amirligining rasmiy vakili sifatida yuboradi.

Amir Haydar Buxoro amirligining Usmoniyalar davlatidagi elchisi Mirza Muhammadyusuf hamda uning vafotidan so‘ng elchi Mirza Muhammadfozil orqali yuborilgan nomalarida siyosiy munosabatlarni mustahkamlash haqida so‘z yuritilmasdan, balki ko‘proq ikki davlat o‘rtasida madaniy va iqtisodiy hamkorlik borasidagi takliflar izhor etilgan edi. Buxoro amiri Muzaffar tashqi siyosati va diplomatik munosabatlari tarixi haqida so‘z ketganda, avvalo, uning davlatni boshqargan yillarida amirlikning Rossiya imperiyasiga mustamlaka bo‘lgan davriga alohida to‘xtalib o‘tish joizdir. Chunki ushbu davr, ya’ni 1868-yilning 11-iyulida Rossiya bilan Buxoro amirligi o‘rtasida tuzilgan sulh shartnomasiga asosan amirlikning Rossiya imperiyasi vassaliga aylanganligining huquqiy asosi vujudga kelgan davrdir. Rossiya bilan Buxoro amirligi o‘rtasida tuzilgan sulh shartnomasiga asosan diplomatik masalalar deyarli Rossiya imperiyasining manfaatlariga xizmat qilib, faqatgina Buxoro fuqarolarining Rossiya hududlarida erkin savdo qilish huquqi, Amudaryoda xususiy kemalarning erkin suzib yurish huquqi, ikki davlat savdogarlari uchun bojning yagona qiymati kabilar belgilangan edi, xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulyamov X.G. Из истории дипломатических отношений России с Бухарским ханством XVIII в. –Т.: Fan. 1992.
2. Rahmonqulova Z. “Buxoro amirligining diplomatik aloqalari”//Jamiyat va boshqaruv. 2002. №3.
3. Avazov Y. Buxoro amirligining tashqi iqtisodiy aloqalari (XIX-XX asr boshlari)//Moziydan sado. 2007. -№1. –B.42
4. Hayitov Sh.A. Rossiya imperiyasi bosqini arafasida Buxoro amirligi va O‘rta Osiyo xonliklarining diplomatiyasi/ Buxoro tarixi masalalari (Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari). Buxoro: 2017. –B.3-9

5. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИҚДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.

6. UMEDOVICH, T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.

7. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

8. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.

9. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.